

IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO'QIMALARINI OLISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH TAXLILI

I.I. Kamolova

Mustaqil izlanuvchi

Namangan to'qimachilik instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14233452>

Annotatsiya. Ushbu maqolada trikotaj to'qimalari haqida umumiy ma'lumotlar, ikki qatlamli trikotaj to'qimalari, ikki qatlamli trikotajda qatlamlarni birlashtirilishi asosiy yoki qo'shimcha iplar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: To'qima, trikotaj mato, ip, yumshoqlik, elastiklik.

Trikotaj (frans, tircoter to'qimoq) — bir yoki bir necha iplardan halqalar hosil qilib, ularni o'zaro birlashtirish (o'rish) natijasida olinadigan mato yoki buyum. Trikotaj iplarning tarkibiga, ishlatilishi, pardozlash usuli va tuzilishiga qarab turlarga bo'linadi. Tarkibiga qarab, paxta ipi, jun, ipak va kimyoviy tola aralashgan iplardan to'qilgan xillarga bo'linadi. Ishlatilishiga qarab, Trikotaj buyumlar yoki matolarga bo'linadi. Trikotaj buyumlariga kostyum, jemper, kofta, palto, qo'lqop, ko'ylak, ichki kiyim, paypoq va boshqa matolariga sun'iy mo'yna, sun'iy charm kiradi; bular texnik maqsadlarda va turli xil kiyimlar tayyorlashda ishlatiladi. Pardozlash usuliga qarab, dag'al, oqartirilgan, tekis va bo'yalgan xillarga bo'linadi. Trikotaj ning asosiy fizikmexanik xossalari uning tuzilishiga, halqalarning shakli va o'lchamiga, ipning yo'g'on va ingichkaligiga, qalinligi va pishikligiga bog'liq. Tuzilishi (strukturasi) ga qarab, ko'ndalang to'qilgan, tanda o'rilishli, bir qavatli va ikki qavatli bo'ladi. Trikotaj yumshoqligi, elastikligi, g'ijimlanmasligi, yengilligi, oson yuvilishi bilan boshqa to'qima matolardan ustun turadi. Trikotaj o'rilish boshqa oddiy gazlamalar o'rilishidan farq qiladi. Bir yoki bir necha uzluksiz ip xalqalarini bir-biriga birlashtirib hosil qilinadi. Trikotaj halqalarining qanday hosil bo'lishiga qarab, ko'ndalang to'qilgan (kulir) va bo'ylama (tandadan to'qilgan) Trikotaj farqlanadi.

Ko'ndalang to'qilgan (kulir) Trikotaj. matodagi hamma halqalar qatori bitta ipning birin-ketin egilib bukilishidan hosil bo'ladi. Bo'ylama (tandadan to'qilgan) T.da esa har bir xalqa alohida ipdan hosil bo'ladi. Trikotaj. o'rilish bir qavatli va ikki qavatli bo'lishi mumkin. Bir qavatli Trikotaj ning o'ng tomoni bir tomonda, teskari tomoni boshqa tomonda joylashadi. Ikki qavatli Trikotaj da esa ikkala o'ng tomoni yoki ikkala teskari tomoni bir yoqda joylashgan bo'ladi. Ikki qavatli Trikotaj qalinroq, pishiqroq va og'irroq. Trikotaj o'rilish asosiy, xosilaviy va gulli o'rilishga bo'linadi. Asosiy o'rilishlar guruhiga bir xil halqa beradigan oddiy o'rilishlar kiradi. Bunday o'rilishlarga kulir to'qimasi, triko zanjir, atlas misol bo'la oladi. Hosilaviy o'rilish asosiy o'rilishni o'zgartirish yo'li bilan hosil qilinadi. Bunday o'rilishlarga hosilaviy kulir to'qimasi, movut va boshqa misol bo'ladi. Gulli o'rilishlar guruhiga asosiy o'rilishlar bazasida gul shakli hosil bo'ladigan o'rilishlar kiradi; bularni tayyorlash uchun mashinaga qo'shimcha mexanizm kiritiladi hamda hosil qilish jarayonini o'zgartirish yo'li bilan mato sirtida gul hosil qilinadi. Bunday o'rilishlarga pressli, arqoqli, jakkard, futer va boshqa gulli o'rilgan Trikotaj misol bo'ladi.

Trikotaj trikotaj mashinasida to‘qiladi. U dumaloq va tekis Trikotaj mashinalariga bo‘linadi. Trikotaj mashinasining asosiy detali xalka hosil qilish mexanizmining ignasi hisoblanadi. Ignaning tilli, ilgakli, o‘yikli va boshqa turlari bor. Ignalar po‘lat sim yoki lentadan 25–100 mm uzunlikda, 0,3—1,0 mm yo‘g‘onlikda ishlab chiqariladi. Ignaning yo‘g‘oningichkaligi Trikotaj halqalarining o‘lchamiga qarab tanlanadi: halqalar qancha mayda bo‘lsa, shunchalik ingichka igna olinadi. Trikotaj mashinalari, asosan, Trikotaj sanoati uchun ishlab chikariladi, lekin maishiy qo‘l mashinalari va apparatlari ham bor.

Ikki qatlamli trikotajda qatlamlarni biriktirilishi asosiy yoki qo‘shimcha iplar yordamida amalga oshiriladi. Xomashyo sarfini kamaytirish maqsadida trikotajning teskari yuzasini yetarli darajada to‘ldirish uchun past navli tabiiy kalava iplardan foydalanish mumkin.

Umuman, bir qavatli to‘qimani qo‘shimcha iplar bilan biriktirish mazkur guruhdagi trikotajning barcha strukturasi uchun xos bo‘lib, ular shunday to‘qiladiki, bunda iplar trikotaj yuzasiga chiqmagan holda, old va orqa tomoni bo‘yicha barcha yoki ba‘zi bir halqa protyajkasi ustida press yarim halqa tashlanmasi ko‘rinishida joylashadi. Shu bilan bog‘liq bo‘lgan holda, old va orqa qatlamlarni to‘qish uchun qo‘llaniladigan iplardan tola tarkibi, fizik-mexanik ko‘rsatkichlari, chiziqli zichligi, rangi bo‘yicha farq qiluvchi qo‘shimcha biriktiruvchi ip sifatida foydalanish imkoni ham mavjud. Buning evaziga trikotajning parametrlari, xususiyatlari va tashqi ko‘rinishi yaxshilanadi. Biriktiruvchi ip sifatida, to‘qima tarkibi turiga bog‘liq bo‘lmagan yuqori kirishuvchan ipdan foydalanish hisobiga, trikotaj zichligini oshirishga, uning issiqlik saqlash xususiyatini va relyefli ko‘rinishini yaxshilashga erishish mumkin. Ingichka biriktiruvchi iplarni qo‘llash hisobiga trikotajni yuza to‘ldirilishini oshirishga ham erishish mumkin bo‘ladi. Modomiki, biriktiruvchi ip halqa bilan birga to‘qilmas ekan, u holda asos ipi sifatida arzonroq, kam pishitilgan, anchagina qalinroq kalava ipdan foydalanish ham mumkin. Biriktiruvchi iplarni qisqaruvchanligini oshirish hisobiga qatlamlar orasidagi masofani oshirish mumkin, buning natijasida qalin mato olinishiga erishiladi. To‘qima qo‘shimcha iplar bilan biriktirilganligi tufayli, asosiy ipdan foydalanib biriktirish usuli bilan olingan ikki qatlamli trikotaj uchun sarflanadigan kalava ipga nisbatan, asosiy kalava ip sarfi kam bo‘ladi. Buning natijasida trikotajni old va orqa tomonlari parametrlarini o‘zgartirish mumkin, bu ikki qatlamli trikotajning optimal parametrlarini olishda juda muhim ahamiyatga ega [1]. Biriktiruvchi iplarda nisbiy qisqarish kam bo‘lganligi sababli trikotajning eni bo‘yicha cho‘ziluvchanligini anchagina chegaralash mumkin. Agar trikotaj strukturasiga qandaydir yangi iplar yoki halqa tuzilishiga o‘xshash elementlar kiritilsa, trikotajning xususiyati va parametrlarini o‘zgarishi bizga ma‘lum.

Xitoyning “LONG XING” firmasida ishlab chiqarilgan “LX-280-T” rusumidagi yassi ikki ignadonli zamonaviy trikotaj to‘quv mashina-sining texnologik imkoniyatlaridan to‘liq foydalanib, to‘qima tarkibidagi iplarini miqdorini trikotaj to‘qimasini texnologik parametrlariga va fizik - mexanik xususiyatlariga ta‘sirini tadqiqotlash hamda ikki qatlamli trikotaj to‘qima turlarini kengaytirish maqsadida, ikki qatlamli trikotaj to‘qimasining 6 ta variantini tuzilishi va olish usullari ishlab chiqildi. Ikki qatlamli trikotaj to‘qimasini yangi tuzilishini yaratishda, mavjud bo‘lgan ikki qatlamli trikotaj to‘qimalarining tuzilishlari va “LX-280-T” rusumidagi yassi ikki ignadonli trikotaj to‘quv mashinaning texnologik imkoniyatlari taxlil qilib chiqildi. To‘qimani bog‘lovchi birikmalari bo‘yicha ikki qatlamli trikotajni bir nechta asosiy guruhga ajratish mumkin: ikkita bosh to‘qima (ko‘ndalangiga yoki bo‘ylamasiga

to'qilgan) biriktirib to'qilgan, hosilali to'qimalar, naqshli to'qilgan to'qimalar, hosila va naqshli to'qilgan trikotaj to'qimalari. Biriktiruvchi elementlarni hosil qilish usuli bo'yicha ikki qatlamli trikotaj to'rtta kichik guruhlariga bo'linadi: futer usulida biriktirish (F), press usulida biriktirish (Pr), arqoqli usulda biriktirish (A), qoplama usulda biriktirish (Q). Yangi tuzilishli, shakl saqlovchi ikki qatlamli trikotaj to'qimalarini tuzilishini yaratishda biriktirishning press usulidan foydalanildi. Taklif qilinayotgan ikki qatlamli trikotaj to'qimalari "LX-280-T" rusumidagi yassi ikki ignadonli trikotaj to'quv mashinasida quyida nomlari keltirilgan xomashyolardan foydalanib ishlab chiqariladi. [2].

XULOSA

Natijada, "LX-280-T" rusumli yassi ikki ignadonli zamonaviy trikotaj to'quv mashinasining texnologik imkoniyatlaridan to'liq foydalanib, mashinaning konstruktiv tuzilishiga hech qanday o'zgartirish-lar kiritmasdan ikki qatlamli trikotaj to'qimasini beshinchi varianti to'qib olindi.

Olingan ikki qatlamli trikotaj to'qimalaridan ayollar, erkaklar va bolalar ustki va yengil ustki ikki qatlamli trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarishda foydalanish, trikotaj mahsulotlari assortimentlari turlarini ko'payishiga olib keladi.

References:

1. Mirusmanov B., Mukimov M.M. "Yangi tuzilishli ikki qatlamli trikotaj to'qimalarini olish texnologiyasi" Maqola. "o'zbekistonda fanlar aro innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar" //jurnali. «best publication» *ilm-ma'rifat markazi* © materiallari to'plami 20-may, 2022-yil . 8-son o'zbekiston. 2022.
2. Kamalova I.I., Mirusmanov B. "Yangi tuzilishli ikki qatlamli trikotaj to'qimalarini olish texnologiyasi". "Zamonaviy ta'lim tiimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g'oyalar, takliflar va yechimlar" mavzusidagi 34-sonli Respublika ilmiy-amaliy online konferensiyasi materiallari to'plami.15-aprel.2022y.